

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

MIŠLJENJE UČENIKA, NASTAVNIKA I RODITELJA O SISTEMU VREDNOSTI KOD MLADIH

Biljana Drobnjak¹

Šabačka gimnazija, Šabac

Danijela Živanović

Tehnička škola Šabac, Šabac

Apstrakt

Svaki član društva predstavlja osobu koja, u interakciji sa drugim osobama, može biti prenosilac društveno prihvaćenih vrednosti. Osobe koje u najvećoj meri svesno i namerno utiču na ponašanje dece i mladih i sa kojima su oni u trajnoj vezi su roditelji i nastavnici. Polazeći od neposrednih uvida o vrednostima koje su mladim danas bliske, realizovano je istraživanje sa ciljem da se ispita mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o vrednostima koje je važno razvijati kod mladih, odnosno kod svoje dece i učenika u obrazovno-vaspitnom procesu. Korišćena je deskriptivna metoda istraživanja, odnosno tehnika anketiranja, pri čemu je instrument bio upitnik kreiran na Gugl platformi. Uzorak istraživanja čini 569 učenika, 95 nastavnika i 431 roditelj. Na osnovu dobijenih rezultata možemo zaključiti da se većina mladih izjašnjava da poseduje baš one vrednosti koje odrasli smatraju važnim i koje nastoje da razvijaju kod učenika. Ohrabrujući podatak je da učenici teže u većoj meri vrednostima kao što su sticanje znanja i veština, u odnosu na vrednosti koje podrazumevaju lična i neposredna zadovoljstva i materijalne vrednosti.

Ključne reči: vrednosni sistem, učenici, roditelji, nastavnici.

Uvod

U svakodnevnoj pedagoškoj praksi, stručni saradnici i drugi akteri vaspitno obrazovnog procesa uočavaju promene u sistemu vrednosti kod mladih, odnosno da mladima danas nisu bliske vrednosti koje su nekada zauzimale značajno mesto u našem društvu. Promene su uočljive i u sistemu vrednosti koje roditelji učenika, prosvetni radnici i drugi akteri koji su direktno ili indirektno uključeni u rad škola žele da razvijaju kod učenika. U savremenom društvu, pa samim tim i u pedagoškoj praksi u školama, uočavamo trend da su materijalne vrednosti, kao što su novac, skupoceni automobili i firmirana odeća, veoma visoko kotirane na lestvici vrednosnog sistema učenika, a da, istovremeno, znanje, prijateljstvo i posvećenost nemaju više visoko kotirani rang kao nekada. Često se može čuti među prosvetnim radnicima, ali i generalno u javnost, da se ispoljavanje neprilagođenih oblika ponašanja, kao što su nasilje i tuče, dovodi u vezi sa sistemom vrednosti kod mladih.

U ovom radu sistem vrednosti posmatran je kroz prizmu poželjnih osobina ili oblika ponašanja koje učenici poseduju ili smatraju značajnim (Janjić, 2018) kao i one koje roditelji i nastavnici pro-

1 E-mail: bilja80@gmail.com

cenjuju značajnim i žele da ih neguju kod dece, odnosno učenika. Činjenica je da je sistem vrednosti mladih uslovljen sistemom vrednosti zajednice kojoj pripadaju, pre svega uticajem porodice, škole, vršnjaka i medija (Kopas-Vukašinić i Lazarević, 2008). Kako bismo mogli kao stručni saradnici da odgovorimo na brojne izazove koje imamo u svakodnevnoj pedagoškoj praksi, a koji ranije nisu bili izraženi u tolikoj meri kao danas, neophodno je da najpre saznamo kako različiti akteri vaspitnoobrazovnog sistema sagledavaju značaj razvijanja različitih vrednosti.

Metodologija istraživanja

Cilj i zadaci istraživanja

Uticaj na izgrađivanje vrednosnog sistema kod mladih je veoma važno područje pedagoškog delovanja kojim se svakodnevno u praksi bave svi akteri vaspitno-obrazovnog procesa, što govori o potrebi realizacije istraživanja na navedenu temu, kako bi se bolje razumelo postojeće stanje i kako bise mogli sagledati načini da se unapredi dalji rad u ovom domenu. Stoga je cilj ovog istraživanja ispitati mišljenje različitih aktera vaspitno-obrazovnog procesa o vrednostima koje je važno razvijati kod mladih.

Metode, tehnike i instrumenti istraživanja

Metoda koju smo koristili u radu je deskriptivna i ona je odabrana u skladu sa postavljenim ciljem i zadacima istraživanja. Za potrebe ovog istraživanja tehnika koju smo koristili je anketiranje, a instrument koji je korišćen je upitnik koji je kreiran i distribuiran uz pomoć Google Forms platforme i namenjen je učenicima, nastavnicima i roditeljima. Za analizu podataka je korišćena deskriptivna statistika. Pitanja u upitniku su sadržala skalu procene, a osnov za definisanje liste vrednosti koju su ispitanici procenjivali bila je svakodnevna pedagoška praksa u kojoj učesnici vaspitno-obrazovnog procesa ističu promenu određenih vrednosti koje mladi danas poseduju.

Uzorak istraživanja

Istraživanje je realizovano u dve srednje škole u Šapcu (Šabačka gimnazija i Tehnička škola Šabac), a uzorak je činilo 569 učenika (55,5% su učenici muškog pola i uglavnom su rođeni 2007. i 2008. godine), 95 nastavnika (rođenih između 1959. i 1999. godine, od toga 71,6% ženskog pola) i 431 roditelj (55,2% sa završenom srednjom trogodišnjom i četvorogodišnjom školom, 14,8% sa završenom visokom školom i 18,9% sa završenim fakultetom, magistraturom i doktoratom 8,1% i najmanji procenat sa završenom osnovnom školom, 3%).

Rezultati istraživanja

Na početku našeg istraživanja, ispitanici su imali priliku da iskažu svoje slaganje sa tvrdnjom da je religija vrednost kojoj treba težiti u životu. Najveći broj ispitanih učenika (njih 339 od 569 koliko je činilo uzorak) se složio sa navedenom tvrdnjom u najvećoj meri ili u potpunosti, 122 učenika su delimično saglasna, a 108 učenika se uglavnom ili u potpunosti ne slaže sa tvrdnjom. Analizom odgovora nastavnika i roditelja, dolazimo do zaključka da manji procenat roditelja (oko 51% ispitanih)

tu vrednost razvija kod svoje dece, a još manji procenat nastavnika se izjasnio da je to vrednost kojoj treba težiti (oko 43% od ukupnog broja ispitanih).

Vrednosti kojima treba težiti u životu, a odnose se na neposredna životna zadovoljstva i hedonizam su za oko 30% ispitanih učenika vrednosti koje u potpunosti odgovaraju njihovim stavovima, približan procenat je sa tim delimično saglasan, dok se ostali učenici ne slažu sa tom tvrdnjom. Najveći broj roditelja i nastavnika je mišljenja da te vrednosti nisu ono čemu teže prilikom razvijanja sistema vrednosti kod mladih (preko 70% nastavnika i blizu 80% roditelja je na taj način izrazilo svoje mišljenje).

Sticanje znanja, razvijanje kritičkog mišljenja, kreativnosti, otkrivanje novih ideja, ispoljavanje veština koje poseduju su vrednosti koje je 85,2% ispitanih učenika navelo kao vrednosti kojima treba težiti u životu. Odgovori nastavnika i roditelja govore u prilog tome da su upravo te vrednosti ono što je i u njihovom sistemu prepoznato kao vrednosti koje razvijaju kod mladih (87,4% nastavnika i 86,1% roditelja je sa tvrdnjom u potpunosti saglasno).

Odgovori učenika, nastavnika i roditelja se razlikuju kada je u pitanju izjašnjavanje o vrednostima koje podrazumevaju materijalna dobra. Nastavnici i roditelji su samo delimično saglasni da su to vrednosti kojima treba težiti (23,3% roditelja i 25,2% nastavnika smatra da to uopšte nisu vrednosti koje treba da budu zastupljene kod mladih, a 41,8% roditelja i 44,% nastavnika da su to vrednosti kojima samo delimično treba težiti), dok se učenici izjašnjavaju u većoj meri da je to u njihovom vrednosnom sistemu bitno, pa tako njih preko 60% ističe važnost navedene vrednosti.

Ispitanici su se izjašnjavali o vrednosti kojima treba težiti u životu, a koje se odnose na traženje mira, lepote, dobrote i sklada u sebi i drugima, a rezultati ukazuju na to da 82,1% učenika, 92,9% roditelja i 97,9% nastavnika je saglasno i u potpunosti podržava težnju mladih ka prethodno navedenim vrednostima. Vrednosti kao što su poverenje, iskrenost i moralnost su i dalje vrednosti kojima najveći broj ispitanih učenika teži (87,2%), ali je veći broj roditelja (96,8%) i svi ispitanici nastavnici koji rade na tome da te vrednosti kod mladih budu prioritet. Zdravi stilovi života, koji se odnose na sport, ishranu i zdravlje, predstavljaju vrednosti koje odrasli učesnici u vaspitno-obrazovnom procesu, prema rezultatima našeg istraživanja, u potpunosti podržavaju i razvijaju kod učenika, a koju i učenici smatraju veoma važnom u svom sistemu vrednosti. Ipak, jedan deo ispitanika (15,3%) je sa tom tvrdnjom samo delimično saglasan, a 4,4% njih navedenu tvrdnju ne smatra bitnom u svom sistemu vrednosti.

Zaključak

Kratkim osvrtom na istaknute rezultate istraživanja vrednosti koje mladi poseduju i onih koje odrasli učesnici vaspitno-obrazovnog procesa kod njih razvijaju, možemo izvesti zaključak da se većina mladih izjašnjava da poseduje baš one vrednosti koje odrasli smatraju važnim i koje nastoje da razvijaju kod učenika. Pored toga, rezultati ukazuju i na to da učenici teže u većoj meri vrednostima kao što su sticanje znanja i veština, u odnosu na vrednosti koje podrazumevaju lična i neposredna zadovoljstva, kao i materijalne vrednosti.

Sistem vrednosti koji mladi poseduju uslovljen je ne samo vrednostima vršnjačke grupe i medijama, već i postupcima i vrednostima svih onih koji ih vaspitavaju u porodici i školi. U okviru naših škola prostor za uticaj na formiranje sistema vrednosti naših učenika može se pronalaziti u organizovanju neformalnih oblika rada sa učenicima, kao što je organizacija različitih radionica usmerenih na

negovanje dijaloga, učenjem učenika da budu aktivni slušaoci i učesnici, kao i sa temama koje bi se bavile uticajem medija, vršnjaka, roditelja i nastavnika na njihove vrednosne sisteme. U Srbiji postoje i programi različitih nevladinih sektora čijim se različitim aktivnostima može nastojati da se utiče na sistem vrednosti kod mladih, kao što su *Učionica dobre volje*, *Umeće odrastanja*, *Škola bez nasilja...*, a mogu se koristiti i u svakodnevnoj praksi i radu sa učenicima (Kopas – Vukašinović, 2007). Organizovanje komparativnih istraživanja u sferi vrednosnih sistema mladih i upoznavanje sa njihovim rezultatima, prosvetnim radnicima bi olakšalo proces uticaja koji mogu imati u svakodnevnom radu sa mladima i usvajanjem određenih poželjnih oblika ponašanja i delovanja.

Na osnovu rezultata sprovedenog istraživanja, može se izvesti zaključak da su dobijeni podaci ohrabrujući u odnosu na stavove koji su dominantni u medijima i na društvenim mrežama, jer su mladi visoko vrednovali pozitivne vrednosti, kao što su poverenje, iskrenost, moralnost, sticanje znanja, razvijanje kritičkog mišljenja. Ipak, potrebno je ove nalaze uzeti sa izvesnom rezervom budući da je pojava društveno poželjnih odgovora očekivana u ovakvoj vrsti istraživanja. Čak i u tom slučaju, ohrabrujuć je i sam i podatak da učenici prepoznaju koji su to odgovori, odnosno vrednosti, društveno poželjne.

Literatura

- Fauntin, S. (1995). *Obrazovanje za razvoj – Priručnik za nastavnike za globalno učenje*. Beograd: Beogradska kancelarija UNICEF-a.
- Janjić, S. (2018). *Mladi u medijskom ogledalu 2018*. Beograd: Krovna organizacija mladih Srbije.
- Kopas-Vukašinović, E. (2007). Škola kao činilac negovanja nenasilne komunikacije kod dece i mladih. U: N. Jovanović i Lj. Mitrović (ur.), *Omladina Balkana između nasilja i kulture mira* (str. 105–120). Niš: Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja.
- Kopas-Vukašinović E. i Lazarević, E. (2008). Mladi, sistem vrednosti, stereotipi i predrasude. *Pedagogija*, 63 (2), 213–219.
- Plut, D. i Popadić, D. (2007). Reagovanja dece i odraslih na školsko nasilje. *Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja*, 39 (2), 347–366. <https://doi.org/10.2298/ZIP10702347P>

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024